

УЎК - 633.1.

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НОРМЫ ВЫСЕВА НА РОСТ,
РАЗВИТИЕ И ГУСТОТУ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА
«УТКИР»
В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ.**

Туреєв Абат Арисович - д.ф.б/н. (PhD) заведующий лабораторией,
научно-производственного объединения «Зерно и рис» тел: (91)3841058

Туреєв Абат Арисович - б.ф.ф.д. (PhD) лаборатория мудир.

Дон ва шоли илмий-ишлаб чиқариш бирлашмаси. тел: (91)3841058

Tureev Abat Arisovich - b.f.f.d. (PhD) laboratory manager.

Grain and rice research and production association tel. (91)3841058

abattureev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19240182>

Аннотация. В работе представлены результаты полевого опыта по изучению влияния различных норм высева на рост, развитие и густоту стояния растений озимой мягкой пшеницы сорта «Уткир». Исследования проведены при нормах 3, 4, 4,5 (контроль), 5 и 6 млн всхожих семян на гектар (129–258 кг/га).

Установлено, что оптимальная нормы высева способствовало повышению густоты стояния растений как в осенний, так и в весенний периоды. Наибольшее количество перезимовавших растений отмечено при нормах 5 и 6 млн семян/га. Максимальная урожайность (64,7 ц/га) получена при норме 5 млн семян/га (215 кг/га). По анализу ростовых показателей наибольшая средняя высота растений (45,2 см) была зафиксирована при норме 5 млн семян/га. В целом установлено, что оптимальная густота стояния и наиболее благоприятные условия роста формируются при норме 5 млн всхожих семян на гектар, которая рекомендована для возделывания сорта «Уткир» в данных почвенно-климатических условиях

Ключевые слова: сорт «Уткир», рост и развитие, высота растений, норма высева, густота стояния, биометрия растений, рекомендованная норма

Введение. Одним из ключевых направлений повышения урожайности является научно обоснованное формирование оптимального количества продуктивных стеблей на единице площади. Один из способов достижения этого результата это правильный выбор нормы высева, которая определяет плотность агрофитоценоза и влияет на обеспеченность растений площадью питания, влагой и светом.

Цель исследования — определить наиболее эффективную норму высева озимой мягкой пшеницы сорта «Уткир» в условиях Республики Каракалпакстан.

Место и методика проведения исследований. Полевой опыт был заложен на экспериментальном участке «НПО зерно и рис». Все варианты в опыте размещались в трёхкратной повторности, систематически по ярусам. Фенологические наблюдения и биометрические измерения проводились в соответствии с методикой Государственной инспекции по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Узбекистана (1971 г.). Статистическая обработка показателей урожайности осуществлялась по методике Б.А. Доспехова (1985 г.).

Результаты эксперимента: Анализ данных таблицы показывает, что у сорта «Уткир» при различных нормах высева наблюдались существенные различия по количеству растений, сформировавшихся в осенний период и сохранившихся после перезимовки.

**Влияние норм высева сорта «Уткир»
на густоту стояния растений.**

№	Варианты	Норма высева (кг/га)	Средний по повторностям (0,5 м ²)	
			Осенью	Весной
1	Уткир 4,5 млн/ семян/га (контроль)	193	210,8	206,3
2	Уткир 3-млн семян/га	129	198,8	193,2
3	Уткир 4- млн/ семян/га	172	227,8	202,3
4	Уткир 5- млн/ семян/га	215	270,0	237,5
5	Уткир 6- млн/ семян/га	258	265,3	256,3

При норме высева 3 млн семян среднее число перезимовавших растений составило 193,2 шт. на 0,5 м², что ниже контрольного варианта на 47 растений по густоте стояния. Такая густота является недостаточной для формирования высокого урожая, поскольку для зерновых колосовых культур оптимальное количество продуктивных стеблей является одним из основных факторов продуктивности.

В варианте с нормой 4 млн семян весной на площади 0,5 м² сохранилось 227 растений, что на 19 растений меньше по сравнению с контролем; Это указывает на недостаточную эффективность данной нормы высева.

Наибольшие показатели густоты стояния и урожайности получены при нормах 5 и 6 млн семян/га. Количество перезимовавших растений составило соответственно 270,0 и 265,3 шт. на 0,5 м², Максимальный результат обеспечила норма 5 млн семян/га, Таким образом оптимальной для сорта «Уткир» признана норма высева 5 млн всхожих семян на гектар (215 кг/га), обеспечивающая формирование рациональной структуры посева и наивысшую продуктивность.

**Влияние норм высева озимой мягкой пшеницы
сорта «Ўткир» на высоту растений.**

№	Варианты	Норма высева (кг/га)	Средний по повторностям			Общий средний
			I	II	III	
1	Ўткир 4,5млн контроль)	193	37,7	42,7	43,8	41.4
2	Ўткир 3-млн/ семян/га	129	41,2	44,2	44,8	43.4
3	Ўткир 4-млн/ семян/га	172	39,5	47,5	45,7	44.2
4	Ўткир 5-млн/ семян/га	215	43,8	43,7	48,1	45.2
5	Ўткир 6-млн/ семян/га	258	41,2	47,7	45,9	44.9

В контрольном варианте (4,5 млн семян/га — 193 кг/га) средняя высота растений составила 41,4 см. При снижении нормы высева до 3 млн семян/га (129 кг/га) отмечено

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

увеличение средней высоты до 43,4 см, что может быть связано с уменьшением внутривидовой конкуренции за элементы питания, влагу и свет.

При норме 4 млн семян/га (172 кг/га) средняя высота достигла 44,2 см. Наибольший показатель зафиксирован при норме 5 млн семян/га (215 кг/га) — 45,2 см, что на 3,8 см выше контроля. В варианте с нормой 6 млн семян/га (258 кг/га) высота несколько снизилась и составила 44,9 см, что может объясняться усилением конкуренции между растениями при повышенной густоте стояния.

Выводы

1. Установлено, что норма высева оказывает существенное влияние на экологическую устойчивость посева сорта «Уткир», определяя плотность агроценоза в осенний и весенний периоды. Наиболее высокая сохранность растений после перезимовки отмечена при нормах 5–6 млн семян/га, тогда как при 3–4 млн семян/га формировалась разреженная структура посева с неполным использованием площади питания.

2. Норма 5 млн семян/га обеспечила формирование экологически оптимальной плотности (237,5 растения на 0,5 м² весной), способствовала лучшей перезимовке и более активному росту растений. Высота растений достигла 45,2 см, что свидетельствует о более эффективном использовании почвенно-климатических ресурсов по сравнению с контролем.

3. С учётом показателей сохранности растений, плотности стояния и биометрических параметров экологически наиболее рациональной для сорта «Уткир» является норма высева 5 млн всхожих семян на гектар (215 кг/га), обеспечивающая устойчивое функционирование агроценоза.

Использованная литература.

1. Атабаева Х.Н, Алимов А. Арипова С. «Ўғит меъёрларини буғдой уруғи сифати таъсири. Уруғ сифатини оширишнинг биологик ва технологик асослари». Тошкент, 1998. 88-89 б

2. Азизов Б. Курбонов А. Илдиздан ташқари озиклантиришни кузги буғдой барг сатҳи ва биомахсулдорлиги таъсири. Агроилим журнали, 2010 3(15)сон 16-17 б.